

O‘ZBEKISTONNING SAUDIYA ARABISTONI BILAN TASHQI SAVDOSI VA UNI KENGAYTIRISH YO‘LLARI

Odiljonov Doniyor Abdullajon o‘g‘li

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali

2-kurs talabasi

odiljonovdoniyor704@gmail.com

O‘rinboyeva Sarvinoz Azim qizi

Toshkent kimyo-texnologiya Instituti Yangiyer Filiali

“Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar” kafedrasida stajyor o‘qituvchisi

sarvinozorinboyeva558@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonning Saudiya Arabistoni bilan savdo aloqalari va iqtisodiyotini rivojlantirish bo‘yicha belgilab qo‘yilgan iqtisodiy maqsad va vazifalar haqida ma‘lumot beriladi. Saudiya Arabistoni bilan O‘zbekistonning savdo aloqalari, uni kengaytirish va rivojlantirish yo‘llari haqida ma‘lumotlar berilgan. Tashqi savdo diplomatiyasi tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: import, eksport, kapital aylanmasi, investitsiya, ishchi kuchi aylanmasi, BMT.

Kirish. Ma‘lumki, har bir mamlakat o‘zining rivojlanishi uchun ma‘lum bir maqsadlar ketma-ketligini, muhim vazifalar va islohotlarni belgilab oladi. Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov o‘z davrida “Taraqqiyotning O‘zbek modelini”ni ishlab chiqdi va shu asosda bozor iqtisodiyotiga bosqichma-bosqich, izchil ravishda o‘tishning davlat islohotlarini amalga oshirgan edi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ushbu taraqqiyot yo‘lini mukammal tarzda davom ettirib, o‘z boshqaruvining har bir yillari uchun ulkan vazifalarni va maqsadlarni belgilab olmoqda. 2017-2021-yillarda amalda bo‘lgan “Harakatlar strategiyasi” ba 2021-2026-yillarga belgilab qo‘yilgan “Taraqqiyotlar strategiyasi” shular jumlasidandir. Birlashgan Millatlar Tashkilotining xalqaro savdo bo‘yicha COMTRADE ma‘lumotlar bazasiga ko‘ra, Saudiya Arabistonining O‘zbekistondan importi 2023-yil davomida 39,15 million dollarni tashkil qilgan.

1-rasm. Saudiya Arabistonining O‘zbekiston bilan importi. (2011-2023-yillar)

Saudiya Arabistonining O‘zbekistondan importi – ma’lumotlar, tarixiy jadval va statistika – oxirgi marta 2024-yil noyabrda yangilangan.²

Metodologiya. Ushbu mavzuni tahlil qiladigan bo‘lsak, O‘zbekiston va Saudiya Arabistoni bilan eksport va import aloqalarini qiyosiy tahlil qilamiz. Shunga ko‘ra, bir narsa ma’lumki, O‘zbekiston Saudiya Arabistonidan juda ko‘p turdagi va miqdordagi mahsulotlarni eksport qiladi. Ushbu mavzuga doir maqolalar va ilmiy manbalarga murojaat qiladigan bo‘lsak, bu mavzularda asosan, Arab mamlakatlari va O‘zbekiston bilan bog‘liq manbalar mavjudligini ko‘ramiz. Saudiya arabistoni bilan bog‘liq ma’lumot va tahlillar esa mavjud emas.

O‘zbekiston va Arab mamlakatlari munosabatlarining iqtisodiy natijalari bilan bog‘liq milliy izlanuvchilarimiz maqolalarini tahlil qilamiz. Davlatov Javlon 2023-yil aynan shu mavzuda maqolalar yozgan. Ushbu maqola O‘zbekiston va Arab mamlakatlari o‘rtasidagi iqtisodiy aloqalarni o‘rganadi. Maqolada Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2017-yilda Saudiya Arabistoniga tashrifi va uning o‘zaro munosabatlariga ta’siri muhim voqea sifatida qayd etilgan. Biroq, savdo hajmi mamlakatlarning iqtisodiy salohiyatiga mos emasligi ta’kidlangan.

Saudiya Arabistoni O'zbekistondan import qiladi	
Saudiya Arabistoni O'zbekistondan import qiladi	Mahsulot qiymati
San'at asarlari, kolleksion buyumlar va antiqa buyumlar	\$ 22,68 mln
Ovqatlanadigan mevalar, yong'oqlar, sitrus mevalari, qobig'i, qovunlar	\$ 11,32 mln
Sink	\$ 2,05 mln
Mis	\$ 869,24 ming

² <https://tradingeconomics.com/saudi-arabia/imports/uzbekistan>

Noorganik kimyoviy moddalar, qimmatbaho metallar birikmasi, Izotop	\$ 457,83 ming
Sut mahsulotlari, tuxum, asal, qutulish mumkin bo'lgan mahsulotlar	\$ 374,06 ming
Trikotaj yoki trikotajdan ishlangan kiyim-kechak buyumlari	\$ 195,18 ming
Yog' urug'i, oleagik mevalar, don, urug', mevalar	\$ 174,63 ming
Sabzavot, meva, yong'oqdan tayyorlangan oziq-ovqat preparatlari	\$ 138,35 ming
Kakao va kakao preparatlari	\$ 131,62 ming
Hayvon, o'simlik yog'lari va yog'lari, parchalanish mahsulotlari	\$ 128,87 ming
Boshqa to'qimachilik buyumlari, to'plamlar, eskirgan kiyimlar	\$ 119,44 ming
Mashina, yadro reaktorlari, qozonxonalar	\$ 61,01 ming
Yorma, un, kraxmal, sut preparatlari va mahsulotlari	\$ 60,13 ming
Shakar va qandolat mahsulotlari	\$ 60,01 ming
Qushlarning terisi, patlari, sun'iy gullari, inson sochlari	\$ 55,55 ming
Optik foto, texnik, tibbiy apparatlar	\$ 46,44 ming
Ichimliklar, spirtli ichimliklar va sirka	\$ 38,45 ming
Tosh, gips, sement, asbest, slyuda yoki shunga o'xshash materiallar	\$ 37,17 ming
Farmetsevtika mahsulotlari	\$ 35,97 ming
Kiyim-kechak, trikotaj yoki trikotaj buyumlari	\$ 23,88 ming
Elektr, elektron uskunalar	\$ 13,70 ming
Ovqatlanadigan sabzavotlar va ba'zi ildizlar va ildiz mevalari	\$ 12,09 ming
Asboblari, oddiy metallardan yasalgan pichoqlar	\$ 10,36 ming

Sovunlar, moylash materiallari, mumlar, shamlar, modellashtirish pastalari	\$ 9,25 ming
Sabzavotli to'quv materiallari, sabzavot mahsulotlari	\$ 6,00 ming
Plastmassalar	\$ 5,17 ming
Poyafzal, to'r va shunga o'xshashlar	\$ 0,988 ming
To'quv materiallari, savat ishlab chiqaruvchilari	\$0,824 ming
O'yinchoqlar, o'yinlar, sport rekvizitlari	\$ 0,764 ming
Teri buyumlari, hayvonlarning ichaklari, jabduqlar	\$ 0,699 ming
Seramika mahsulotlari	\$ 0,606 ming
Samolyot, kosmik kema	\$ 0,535 ming
Yog'och,yog'ochdan yasalgan buyumlar, ko'mir	\$ 0,383 ming
Kauchuklar	\$ 0,327 ming

2-jadval Saudiya Arabistoni davlatining O‘zbekistondan import qiladigan mahsulotlar.³

Ushbu jadvaldan ko‘rish mumkinki, kolleksion va antiqa buyumlar, oziq-ovqat mahsulotlari, tsitrus mevalar, yong‘oqlar, poliz ekinlari, sink, mis, sut mahsulotlari, tuxum, asal va qutulish mumkin bo‘lgan mahsulotlar, trikotaj va trikotajdan ishlab chiqarilgan kiyim-kechak mahsulotlari, don, urug‘, sabzavotlar,yong‘oqdan tayyorlangan ozi-ovqat preparatlari, yog‘lar, kakao va kakao preparatlari, shakar va qandolat mahsulotlari ushbu mamlakatning asosiy import mahsulotlari qilib olingan. Bundan tashqari, ushbu jadvallarda kam miqdorda import qilingan mahsulotlarni ham ko‘rishimiz mumkin. Poyabzal, to‘r va shunga o‘xshash mahsulotlar,to‘quv materiallari, savat ishlab chiqaruvchilari, o‘yinchoqlar, o‘yinlar, sport rekvizitlari, seramika mahsulotlari, yog‘och va yog‘ochdan yasalgan buyumlar, yog‘och ko‘mir va kauchuklarni mamlakat kam miqdorda import qiladi. Negaki, Saudiya Arabistonining ichki bozorida ushbu mahsulotlarga bo‘lgan talabning kamligi sababli chet el mamlakatlaridan kam miqdorda import qiladi.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining xalqaro savdo bo‘yicha COMTRADE ma’lumotlar bazasiga ko‘ra, O‘zbekiston Saudiya Arabistonidan import 2022-yil davomida 8,85 million dollarni tashkil etdi. Saudiya Arabistonidan O‘zbekiston importi – ma’lumotlar, tarixiy jadval va statistika – oxirgi marta 2024-yilnoyabrida yangilangan.

³ <https://tradingeconomics.com/saudi-arabia/imports/uzbekistan>

2-rasm. O‘zbekiston Saudiya Arabistonini import hajmi (2017-2022-yillar, million dollar hisobida)

O‘zbekiston Saudiya Arabistonidan import qiladi	
Mahsulotlar nomi	Mahsulot qiymati
Plastmassalar	\$ 4,42 mln
Shakar va qandolat mahsulotlari	\$ 1,87 mln
Organik kimyoviy moddalar	\$ 600,14 ming
Asosiy metallardan tayyorlangan turli xil buyumlar	\$ 474,83 ming
O‘g‘itlar	\$ 462,11 ming
Sovunlar, moylash materiallari, mumlar, shamlar, modellash pastalari	\$ 304,92 ming
Turli xil kimyoviy mahsulotlar	\$ 303,69 ming
Sun‘iy iplar	\$ 178,29 ming
Soatlar	\$ 64,91 ming
Ovqatlanadigan mevalar, yong‘qlar, sitrus mevalar qobig‘i, qovunlar	\$ 60,29 ming
Efir moylari, parfyumeriya, kosmetika, gigiena vositalari	\$ 55,53 ming
Ichimliklar, spirtli ichimliklar va sirka	\$ 25,44 ming
Baliqlar, qisqichbaqalar, molyusskalar, suvda yashovchi umurtqasizlar	\$ 13,42 ming

Yorma un, kraxmal, sut preparatlari va mhasulotlari	\$ 5,68 ming
Bosma kitoblar, gazetalar, rasmlar	\$ 3,56 ming
Ko'nchilik bo'yash ekstraktlari, taninlar, hosilalar, pigmentlar	\$ 0,609 ming
Qog'oz va karton, sellyuloza, qog'oz va kartondan tayyorlangan buyumlar	\$ 0,226 ming
Alyuminiy	\$ 0,914,9 ming
Mashina, yadro reaktorlari, qozonxonalar	\$ 31,83 ming

3-rasm O ‘zbekiston Saudiya Arabistonidan import qiladigan mahsulotlar.

4

Ushbu jadvallardan ko‘rish mumkinki, plastmassalar, shakar va qandolat mahsulotalari, organik kimyoviy moddalar, asosiy metallardan tayyorlangan turli xil buyumlar, o‘g‘itlar, sovunlar, moylash materiallari, mumlar, shamlar, modellash pastalari, turli xil kimyoviy mahsulotlar, sun‘iy iplar, soatlar, mevalar, yong‘oqlar, tsitrus mevalari qobig‘i, qovunlar, efir moylari, parfyumeriya, kosmetika, gigiyena vositalari, ichimliklar, spirtli ichimliklarva sirka, baliqlar, qisqichbaqasimonlar, mollyuskalar, suvda yashovchi umurtqasizlar, yorma, un, kraxmal, sut preparatlari va mahsulotlari O‘zbekistonning Saudiya Arabistonidan import qiladigan asosiy mahsulotlari sanaladi. Ijtimoiy qatlamimizda bu mahsulotlarga bo‘lgan talab yuqori bo‘lgani uchun chet mamlakatlaridan kop’ miqdorda import qilinadi. Bundan tashqari, aholining madaniy ehtiyojlarini qondirish maqsadida bosma kitoblar, gazetalar, rasmlar hamda qog‘oz va karton, sellyuloza va qog‘oz va kartondan tayyorlangan buyumlar Saudiya Arabistonidan import qilingan.

Bosma kitoblardan, asosan, Qur‘oni Karim, ilmiy va diniy kitoblar import qilinadi. Bu kitoblarni import qilishdan maqsad: yurtimizda bu kitoblarni o‘zbek tiliga tarjima qilib, qayta nashrdan chiqarish hamda aholi orasida diniy va dunyoviy ilmlarni keng targ‘ib qilish.

O‘zbekiston va Saudiya Arabistoni o‘rtasidagi kelishuvlar.

O‘zbekiston va Saudiya Arabistoni o‘rtasidagi kelishuvlar 2023-yil 27-noyabrda bo‘lib o‘tdi. Saudiya Arabistoni investitsiyalar vaziri Holid al-Falih boshchiligidagi delegatsiya tashrifi doirasida ikki davlat o‘rtasida 12 mlrd dollarlik kelishuvlar imzolandi. Shuningdek, ikki davlat o‘rtasida yana 11 mlrd dollarlik loyiha va dasturlarni ilgari surishga kelishildi. Shavkat Mirziyoyev vazirni “Do‘stlik” ordeni bilan taqdirladi.

Shavkat Mirziyoyev 27-noyabr kuni Saudiya Arabistoni investitsiyalar vaziri Holid al-Falih boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Bu haqda prezident matbuot

⁴<https://tradingeconomics.com/saudi-arabia/imports/uzbekistan>

xizmati o‘z ijtimoiy tarmoqlarida xabar bergan. Uchrashuvda O‘zbekiston bilan Saudiya Arabistoni o‘rtasidagi ko‘p qirrali hamkorlik va sheriklikni kengaytirish, jumladan, oliy darajadagi kelishuvlarni so‘zsiz amalga oshirishning dolzarb masalalari ko‘rib chiqildi.

Qayd etilishicha, O‘zbekistonning iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirish bo‘yicha qo‘shma fond tashkil etish to‘g‘risida muzokaralar olib borildi.

Saudiya Arabistoni delegatsiyasi tashrifi doirasida kimyo, energetika, qishloq xo‘jaligi, farmatsevtika, IT va infratuzilmani rivojlantirish sohalarida 12 milliard dollarlik loyihalarni amalga oshirish bo‘yicha kelishuvlar imzolandi.

Shuningdek, transport infratuzilmasi va kommunal xo‘jaligi, geologiya, irrigatsiya, maishiy chiqindilarni qayta ishlash, oliy ta‘lim, mehnat migratsiyasi bo‘yicha umumiy qiymati 11 milliard dollarlik yangi loyiha va dasturlarni ilgari surishga kelishib olindi.

Shuningdek, O‘zbekistonda “yashil” energetikani rivojlantirishda eng katta sarmoyador va strategik hamkor bo‘lgan ACWA Power kompaniyasi bilan hamkorlik alohida qayd etildi. Bugungi kunda kompaniya bilan birgalikda qiymati 7,5 milliard dollarlik loyihalar amalga oshirilmoqda.

Prezident Sirdaryo viloyatida 1,5 gigavatt quvvatli zamonaviy issiqlik elektr stansiyasining faoliyati hamda Toshkent viloyatida “yashil vodorod”ni “pilot” tarzda ishlab chiqarish quvvatlarini barpo etish ishlari boshlanayotganini aytib o‘tdi.⁵

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2022-yil avgust oyida Saudiya Arabistoniga tashrifi chog‘ida ikki davlat o‘rtasida umumiy qiymati 12 milliard dollarlik 13 ta shartnoma imzolangan edi . Saudiya Arabistoni va O‘zbekiston xususiy sektorlari o‘rtasida kelishuvlar Saudiya-O‘zbekiston ishbilarmonlar kengashi yig‘ilishida imzolandi. Investitsion bitimlar qishloq xo‘jaligi, ko‘chmas mulk, mehmondo‘stlik, inson resurslari, telekommunikatsiya, sog‘liqni saqlash, bank, kimyo va farmatsevtika sanoati kabi turli sohalarni qamrab oldi.

Saudiya Arabistoni va O‘zbekiston Respublikasi o‘rtasidagi o‘zaro tovar ayirboshlash hajmi 2022-yilning birinchi yarmida 95 million dollarga yetdi, 2019-yilda o‘zaro tovar ayirboshlash hajmi 17 million dollardan zo‘rg‘a oshganini hisobga olsak, sezilarli darajada o‘sdi. O‘zbekistonda Saudiya Arabistoni kapitali ishtirokidagi 40 ga yaqin korxonalar faoliyat yuritmoqda hamda Saudiya Arabistoni kabi yetakchi kompaniyalar bilan loyihalar amalga oshirilmoqda: ACWA Power, Al-Habib Medical Group shular jumlasidan. Saudiya Arabistoni sarmoya vaziri Xolid Al-Falih Saudiya Arabistoni va O‘zbekiston o‘rtasida to‘g‘ridan-to‘g‘ri import va eksport aloqalari zarurligini ta’kidladi, chunki ikki davlat o‘rtasidagi savdoning asosiy qismi Turkiya va Birlashgan Arab Amirliklari orqali amalga oshiriladi.

⁵<https://www.gazeta.uzoz/oz/2023/11/27/saudi-arabia/>

Avvalroq, 2018-yilda Saudiya taraqqiyot jamg‘armasi bir qancha loyihalarga, jumladan, Toshkent shahridagi shifoxona qurilishiga 50 million dollar sarmoya kiritilishini e‘lon qilgan edi. Ikki davlat o‘rtasida qishloq xo‘jaligi, turizm va infratuzilmani rivojlantirish bo‘yicha ham shartnomalar imzolangan. Jumladan, 2018-yilda ular O‘zbekistonda qiymati 1 milliard dollarlik neft-kimyo zavodini qurish bo‘yicha shartnoma imzolagan edi.⁶

Xulosa va takliflar

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsam, O‘zbekiston va Saudiya Arabistoni o‘rtasidagi tashqi savdo aloqalari so‘nggi yillarda sezilarli darajada rivojlanib, ikki mamlakat iqtisodiy hamkorligida yangi istiqbollar ochilmoqda. Saudiya Arabistoni bilan olib borilayotgan savdo aloqalarida oziq-ovqat, kimyo mahsulotlari, qishloq xo‘jaligi, energetika va farmatsevtika sohalarida hamkorlik qilish asosiy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. So‘nggi ma‘lumotlarga ko‘ra, Saudiya Arabistoni bilan umumiy qiymati 12 milliard dollarlik shartnomalar imzolangani va qo‘shimcha 11 milliard dollarlik yangi loyihalar rejalashtirilgani ushbu aloqalarning qanchalik samarali ekanini ko‘rsatadi.

Bu jarayonda Saudiya kompaniyalarining, jumladan, ACWA Power‘ning “yashil energetika” sohasidagi loyihalariga yirik investitsiyalar kiritishi va O‘zbekistondagi energetikani rivojlantirishga qo‘shgan hissasi alohida e‘tiborga loyiqdir.

O‘zbekistonning Saudiya Arabistoni bilan savdo-sotiqni to‘g‘ridan-to‘g‘ri amalga oshirish yo‘llarini topishi va madaniy-gumanitar sohalardagi hamkorlikni mustahkamlashi ikki davlat o‘rtasidagi aloqalarni yanada rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bois, ikki tomonlama kelishuvlarni amalga oshirish va yangi loyihalarni ilgari surish O‘zbekiston iqtisodiy imkoniyatlarini yanada kengaytirishga yordam beradi.

Bundan tashqari, ikki tomonlama munosabatlarni mustahkamlagan yana bir omil madaniy va diniy aloqalardir. Har ikki davlat Islom diniga amal qiladi, bu esa ularning munosabatlariga mustahkam asos bo‘lib xizmat qiladi. Saudiya Arabistoni o‘zbekistonlik talabalarga mamlakat universitetlari va islom markazlarida diniy ta‘lim va oliy ta‘limning yuqori bosqichlarida o‘qish imkoniyatini bergan. Xuddi shunday O‘zbekiston ham har yili Saudiya Arabistoniga Haj va Umra ziyoratlarini ado etish uchun jo‘natadi. Bundan tashqari, ikki davlat Markaziy Osiyodagi islomiy muqaddas qadamjolarini qayta tiklashda faol ishtirok etib, mintaqani musulmon sayyohlar uchun manzilga aylantirmoqda.

Ikki davlat o‘rtasidagi siyosiy va strategik munosabatlar ham yillar davomida yaxshilanib bormoqda. Saudiya Arabistoni O‘zbekistonning terrorizm va

⁶ <https://www.specialeurasia.com/2023/03/29/saudi-arabia-uzbekistan/>

ekstremizmga qarshi kurashish borasidagi sa’y-harakatlarini qo‘llab-quvvatlaydi. Qirollik o‘zbek armiyasini o‘qitish va texnik yordam ko‘rsatish orqali ham o‘z hissasini qo‘shgan. Bundan tashqari, ikki davlat Afg‘onistondagi mojaro kabi mintaqaviy masalalar bo‘yicha hamkorlik qilib, tinch yo‘l bilan hal qilishga chaqirmoqda.

Taklif sifatida aytadigan bo‘lsam, bilamizki, O‘zbekiston – ko‘plab buyuk allomalar hamda islom ulamolarining yurti hisoblanadi. Bilamizki, Saudiya Arabistoni davlati aholisining aksariyat qismi musulmonlar hisoblanadi. Ular yurtimizga Imom Buxoriy, Imom at-Termiziy, al-Moturidiy kabi shaxslarni ziyorat qilish uchun keladi. Biroq O‘zbekistonda ziyorat-turizmi yaxshi yo‘lga qo‘yilmaganligi sababli Turizm qo‘shma korxonasini ochish Saudiya Arabistoni davlati va uning aholisi uchun ko‘plab imkoniyatlarni taqdim etadi. Bu masala yuzasidan savdo bitimlarini tuzish zarur, deb o‘ylayman.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. <https://tradingeconomics.com/saudi-arabia/imports/uzbekistan>
2. <https://www.gazeta.uzoz/oz/2023/11/27/saudi-arabia/>
3. <https://www.specialeurasia.com/2023/03/29/saudi-arabia-uzbekistan/>